

MADANIY MEROS OBYEKTLARINI SAQLASHDAGI MUAMMOLAR

Inoyatov Dilovar Tolibovich,

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, (PhD) dotsent v.b.

Annotasiya. Maqolada yurtimizdagi mavjud tarixiy obidalarni saqlashda e'tibor berilishi lozim bo'lgan holatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: namlik, deformatsiya, ekspluatatsiya, tadqiqot.

1. Kirish. O'zbekiston Respublikasi, hozirgi kungacha saqlanib qolgan va jahon ahamiyatiga ega bo'lgan, tarixiy me'moriy yodgorliklarga boy davlatlar qatoriga kiradi [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son Farmoni hamda 2021 yil 6 apreldagi PQ-5054-sonli qarorida "Toshkent arxitektura-qurilish universiteti va Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetida "Madaniy meros obyektlarini asrash" fakultetlarini tashkil qilish alohida belgilab qo'yilganligi buning yaqqol dalilidir [2,3]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyundagi "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniy meros sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-177-sonli Qarori bilan "Madaniy meros agentligi" faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida - ilmiy-tarixiy yondashuv asosida moddiy madaniy meros obyektlari, madaniy boyliklar, muzey ashyolari va kolleksiyalarini restavratsiya-tiklash, asrashga doir ishlarni amalga oshirish belgilab qo'yildi [4].

Har bir tarixiy me'moriy yodgorlik o'ziga xos, betakror bo'lib, ajdodlar va tarixning bizga qoldirgan madaniy merosi hisoblanadi. Quvonarlisi, Vatanimiz ularga juda boy va biz bugungi kungacha saqlanib qolgan har bir tarixiy obidalarning xavfsizligi uchun mas'ulmiz. Tarixiy obidalarning texnik holati va saqlanishiga - tabiati, mohiyati va xususiyatlariga ko'ra har xil bo'lgan, bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Tarixiy obidalarda uchrayotgan muammolar ilmiy asoslangan uslubiy yondashuvni talab qiladi. Bunda, birinchi navbatda, tarixiy obidalarning buzilishiga va qattiq shikastlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy sabablarni aniqlash, muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bugungi kungacha olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar va kuzatuvlardan ma'lum bo'ladiki, aksariyat hollarda, tarixiy obidalarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ichida "**texnogen omillar**" ustunlik qiladi. Ularga quyidagilar kiradi:

1.1. Tarixiy obidalarni barpo etish vaqtidagi qurilish ishlarining sifati - elementlarning va umuman sistemaning yuk ko'tarish qobiliyati, mustahkamligi va barqarorligini ta'minlashda namoyon bo'ladi. Bugungi kungacha saqlanib qolgan tarixiy obidalarning aksariyatida, ushbu shartlar yer usti yuk ko'taruvchi elementlari (devorlar, ustunlar va boshqalar)da bir qancha zaxira bilan qondiriladi. Chunki, ularning o'lchamlari mutanosiblik shartlaridan kelib chiqqan holda tayinlangan. Bunda albatta, ishlatilgan qurilish

materiallari va barpo etish vaqtidagi olib borilgan ishlarning sifatiga munosib baho berish lozim.

1.2. Xizmat muddati. Uzoq muddat (vaqt) - qurilish materiallarining xususiyatlarini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Bunda, atrof-muhit harorati va namligining o'zgarishi ham qo'shimcha omil hisoblanadi. Ma'lumki, harorat va namlik tarixiy obidalarning qurilishida ishlatilgan materiallarning asosiy xususiyatlarini o'zgarib ketishiga hissa qo'shadigan, barcha organik va fizik-kimyoviy jarayonlarning asosiy manbalari hisoblanadi. Biologik organizmlar (mog'or, zamburug'lar va ba'zan poydevorlarda ildiz otgan o'simliklar, hashoratlar va kemiruvchilar) ta'siri ostida yog'och konstruksiyalar, qorishmalar, g'isht va qoplamalar buzilib ketadi. Suvning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi natijasida, devorlarda shishish, to'kilish, suvoqlarning ajralib ketishi, g'isht terimi pardoz qatlamining ko'chishi kuzatiladi. Shuningdek, tarixiy obidalarning devorlarida ko'tarilgan kapillyar namlik, ularning mustahkamligiga sezilarli darajada zarar yetkazadi. Shu sababli, har qanday tarixiy obidalarni saqlash uchun, vaqti-vaqti bilan ta'mirlash, konservatsiya va tiklash ishlarini olib borish talab qilinadi.

1.3. Notekis deformatsiya. Ma'lumki, inshootning alohida qismlari ostidagi grunt massivining turli xil kuchlanish holati, poydevorning kattaligi, gruntning bir jinsli emasligi, yuklarning xarakteri va boshqalar tufayli poydevorlarning bir xil deformatsiyasini ta'minlash deyarli mumkin emas.

1.4. Grunt sharoitlari. Respublikamizdagi tarixiy obidalarning katta qismi, qurilish nuqta nazaridan, grunt sharoiti noqulay bo'lgan joylarda joylashgan. Bular ko'pincha lyossimon o'ta cho'kuvchan, to'ldirilgan (antropogen) yoki sho'rlangan gruntlardir. Bu gruntlarning barchasi nam o'tkazuvchanlik xususiyatlariga ega va ba'zan har xil turdagi namliklarga bir zumda reaksiyaga kirishadi. Shubhasiz, me'morlar cho'kuvchan gruntlarning o'ziga xosligini yaxshi bilishgan. Bo'lmasa, tarixiy obidalardan suvning oqib chiqishini ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish, drenaj kommunikatsiyalari, yodgorliklar to'plangan joylarda maxsus zovurlar – drenaj ariqlari qurilishigacha tashkil etilganini qanday izohlash mumkin.

1.5. Asos gruntlarining namlanishi. Bu turli manbalar tufayli sodir bo'lishi mumkin. Ular orasida tarixiy obidalarni saqlashga eng ko'p zararli ta'sir ko'rsatadiganlari, yaqin atrofdagi suv omborlari va yer osti suvli qatlamlar bo'lib, ular ba'zan juda katta hajmga ega bo'ladi. Ularning atrofida yer osti suvlarining ko'tarilishi bilan birga, bir necha o'nlab kilometr

radiusdagi hududlar suv bosishi mumkin. Qo'llaniladigan yer osti inshootlari handaklarni barpo etishda, gruntning mavjud tabiiy tuzilishi buziladi, bunda suvli qatlamlardan suv oqimi ehtimolini istisno qilish deyarli mumkin emas. Tabiiy aerasiya rejimining buzilishi natijasida, ayniqsa, zich joylashgan hududlarda, grunt tabiiy namligining oshib ketish tendensiyasi ham jiddiy tashvish tug'diradi [6]. Shuningdek, namlikning bundan boshqa manbalari ham bo'lishi mumkin. Masalan, yog'ingarchilik suvlarining chiqib ketishini to'g'ri rejalashtirilmaganligi hamda obidalar atrofidagi hududni "obodonlashtirish" va arxitekturaviy-rejaviy ifodalash maqsadida, drenaj zovurlarini (obidalar to'plangan joylarda maxsus yaratilgan ochiq drenajlar) asossiz va o'ylanmagan holda yopib tashlanishi.

1.6. Dinamik yuklar. Zilzilalardan va ularning yaqinidan o'tadigan avtomobil yo'llarining dinamik yuklari (tebranishlari) va boshqalar, ko'pincha turli xil mustahkamlikka ega bo'lgan binoning qismlari o'rtasida, vertikal yoriqlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunday holda, tebranishlar amplitudasi poydevor asoslarining mustahkamligi va suv bilan to'yinganligiga bog'liq. Dinamik ta'sirlar tarixiy obidalarining poydevorini qurishda ko'pincha ishlatilgan chaqiq toshlarning surilib ketishiga, ularning orasidagi qorishmalarning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Ko'p asrlar davomida sinovdan o'tgan obidalar "bardosh bera oladi", deb taxmin qilish noto'g'ri bo'lar edi. Chunki, zilzilani, ayniqsa uning kuchini oldindan

aytib bo'lmaydi. Boshqa tomondan, tarixiy obidalarining bugungi texnik holati ham oldingidek emas.

1.7. Atrof-muhitning ifloslanishi. Uchuvchi birikmalar bilan tobora ko'proq ifloslangan atmosfera va yog'ingarchilik, asta-sekin tarixiy obidalarining xavfsizligiga tiklab bo'lmas tarzda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Havodagi turli xil gazlar, shuningdek, yoqilg'i yonishi natijasida hosil bo'lgan oltingugurt dioksidi va oltingugurt angidridiga asoslangan gazlar (ayniqsa transport vositalaridan chiqadigan gazlar) havoni to'ydiradi. Oltingugurt birikmalari suv bilan reaksiyaga kirishib, kislotalar hosil qiladi. Shuningdek, grunt tarkibidagi turli xil tuzlarning ko'payishi tendensiyasi mavjud bo'lib, ular hududni suv bosganda erishi va sho'rlangan hududlardan havo oqimlari orqali ko'chishi natijasida yuzaga keladi. Bu omillarning barchasi turli xil qurilish materiallarining yemirilishini tezlashtiradi.

Yuqorida keltirilgan texnogen omillar sabab, so'ngi paytlarda deformatsiyalangan tarixiy obidalar haqida tez-tez xabarlar tarqalmoqda [7,8,9]. Bu esa o'z navbatida, shoshilinch ta'mirlash, tiklash va mustahkamlash ishlarini amalga oshirishni talab etadi.

Keyingi yillarda binolarning texnik holatini o'rganishga qaratilgan izlanishlar natijalari va ularni ekspluatatsiya qilish davrida to'plangan arxiv ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, aksariyat avval qurilgan binolarning texnik holati yomonlashgan, ularning sokol qismlarida buzilishlar yuzaga kelgan (1-rasm).

a)

b)

v)

1-rasm. Samarqand shahridagi Go'ri-Amir majmuasi. 2024 yil 2 mart holati:
a) namlikning 2 metrdan ortiq masofagacha ko'tarilgan holati; b) namlikdan hosil bo'lgan oq dog'lar, v) namlikning g'isht terimiga ta'siri

Namlik yoki yer osti suvining sathi yuqori bo'lgan yerlarda poydevorlarni chaqiq va harsang toshlardan "qalama" usulida, qorishmasiz barpo etishgan. Masjid va obidalar atrofida tuproqdagi namlikni eng ko'p

shimib, barglari orqali atrofga bug'lantiruvchi tut daraxtini ekishgan [10,11]. Xiva shahridagi Ichan Qal'a obidalarida poydevor ustidan turli balandliklarda 2-3 qator quruq qamish bo'yralar to'shalgan. Yer osti suvi

sathi yetarlicha past bo'lgan holda, ko'tarilgan suv birinchi qator, qolganlari ikkinchi va uchinchi qator qamish bo'yralar orqali bug'lanib, devorlarni namdan saqlash imkonini bergan. So'ngi yillarda yer osti suvi sathining poydevorgacha ko'tarilib ketishi natijasida, qamish bo'yralar chirib, devorlarni 2-3 metr balandlikkacha namlanishiga olib kelgan [12].

Bir paytlar Ichan Qal'a atrofida "sun'iy drenajlar - gorizontaal zovurlar" (zaxkashlar) barpo etilgan. Zovurlar yerdan sizib chiqqan suvni tizimli (sistematik) ravishda yig'ib, xavfsiz masofaga oqizib yuborish vazifasini o'tagan. Bu esa yer osti suvining sathini bir maromda ushlab turish imkoniyatini bergan. Afsuski, oxirgi 1970-80 yillar davomida Ichan Qal'a atrofidagi "zahkashning" vazifasi va ahamiyati unutilib, ular egallagan maydondan boshqa maqsadlarda foydalanish uchun ko'milib tashlanishi, me'moriy obidalar joylashgan hududda yuza suvlarining to'planib qolishi, natijada devorlarni 3-4 metr namlanishiga sabab bo'lmoqda va ularga zarar yetkazmoqda [13].

2. Natija. Ba'zi mualliflar [14,15] ta'kidlaganidek, har qanday sharoitda ham ekspluatatsiya qilinayotgan binolarning namlangan devorlarini quritishda samarali bo'lgan noyob va aniq texnologiya hali mavjud emas. Shuning uchun, ko'p hollarda turli xil texnologiyalarning kombinatsiyasi talab qilinadi. Bundan tashqari, tarixiy binolarning poydevor va devorlaridagi namlikni bartaraf etish muammosi, ularda ishlatilgan materiallarning turli xilligi va ularni barpo etishda foydalanilgan qadimiy qurilish usullarini ham hisobga olishni taqozo etadi. Ba'zi hollarda namlikni yo'qotish (bartaraf etish) mexanizmlari hali to'liq tushuntirilmagan, asosan solishtirish qiyin bo'lgan natijalar yoki turli xil ish sharoitlari keltirilgan [16,17,18]. Shu sababli, har bir holat uchun alohida tahlillar bilan, turli texnologiyalarning kombinatsiyasini tanlash zarur bo'ladi [19,20,21,22,23,24,25].

3. Xulosa.

3.1. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi va uning viloyatlardagi boshqarmalari yurtimizdagi mavjud barcha tarixiy obidalarni saqlash va tiklash, shuningdek, obidalarining yer osti qismi bilan bog'liq bo'lgan murakkab vazifalar bilan shug'ullanadi.

Tarixiy obidalarda uchrayotgan salbiy holatlardan kelib chiqqan holda, zamonaviy ilmiy-texnik baza bilan jihozlangan, tarixiy obidalarining yer osti qismi muammolari bilan shug'ullanuvchi ilmiy-ishlab chiqarish va tadqiqot instituti kabi Respublika markazini tashkil etish zarurati paydo bo'lmoqda. Shuningdek, tarixiy obidalarini geodezik tadqiq qilish, yer osti suvlari sathining o'zgarishlarini, poydevor va gruntlarning tabiiy namligini, yer osti suvlarining agressivligini kuzatish, ayrim me'moriy yodgorliklarning texnik holatini, seysmik chidamliligini baholash, yer osti qismini rekonstruksiya qilish va mustahkamlash masalalari bilan shug'ullanuvchi olimlarni jalb qilish hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga ehtiyoj tug'ilmoqda. Qolaversa, ushbu markazda tarixiy obidalar eng ko'p to'plangan hududlarda, masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva,

Shahrisabz va Termiz shaharlarida obidalarini doimo monitoring qilib borish uchun bo'lim (filial)lar tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

3.2. Yurtimizdagi mavjud tarixiy obidalarining holati, qurilish sistemalari va ularda ishlatilgan qurilish materiallarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, "Madaniy meros obyektlarini asrash" fakultetining, "Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi" ta'lim yo'nalishi talabalariga qurilish mexanikasi, materialshunoslik, metall konstruksiyalar, yog'och materiallar, gruntlar mexanikasi va asos-poydevorlar kabi fanlarni chuqurlashtirilgan holda, yetakchi olimlar, malakali mutaxassislar tomonidan o'tilishini ta'minlash lozim. Shuningdek, mazkur yo'nalish talabalari uchun amaliy darslarni tarixiy obidalarda tashkil etish lozim. Bu ularning zimmasiga tarixiy obidalarini kelajak avlodlarga bezavol, asl holatida yetkazishdek mas'uliyat borligini chuqur anglashga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Shamuratov A. Rol obshchestva ohrany pamyatnikov v dele soxraneniya i propagandy arxitekturnogo naslediya Uzbekistana // Stroitelstvo i arxitektura Uzbekistana. 1973. №7. S. 6-7.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-5054-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyundagi "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-177-sonli qarori
5. Durdiyeva G.S. Xiva me'moriy yodgorliklarini saqlash va ta'mirlash metodologiyasini takomillashtirish. Ma'ruza shaklidagi arxitektura bo'yicha fan doktori (DSc) diss. / TAQI. T., 2017. -122 b.
6. Konovalov P.A. Osnovaniya i fundamenty rekonstruiruyemykh zdaniy. M.: VNIINTP. 2000. 320 s.
7. Axmedov M., Yakubov Sh.M., Kurbonova N. O posledstviyax texnologicheskikh vozdeystviy na istoricheskiye pamyatniki Uzbekistana // Mater, mejd. konf.: Problemy mexaniki i seysmostoykosti soorujeniy. Tashkent. 2004. S. 143-146.
8. Gendel E.M. Injenernyye raboty pri restavratsii pamyatnikov arxitektury. M.: Stroyizdat, 1980. - 199 s.
9. Rashidov T.R., Sirojiddinov Z.S., Kondratyev V.A. Geotexnicheskij monitoring pamyatnikov arxitektury // Mater, mejd. konf.: Problemy mexaniki i seysmostoykosti soorujeniy. Tashkent. 2004. - S. 170-171.
10. Durdiyeva G.S., Zargarov A.K., Salayev E.A. Ichan Qal'a atrofidagi tik drenajlarning intensiv ishlashi natijasida me'moriy yodgorliklarning deformatsiyasi. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi-7/2020. 6-9 b.
11. Z. Sirojiddinov, P.A. Madatov, A. Madatov. Problemy soxraneniya arxitekturnyx pamyatnikov Uzbekistana. Elektronnyy nauchno-prakticheskiy jurnal Sinergiya. 2018. № 4. S. 41-48.
12. Инженерное заключение о состоянии юго-восточной части и предложения по его конструктивному

креплению и реставрации медресе Кутлуг-Мурод Инак в г. Хиве. «СНПР Мастерская», Ташкент, 1982. – 36 с.

13. Инженерно-геологическое заключение о грунтах основания и фундаментах юго-восточной части медресе Кутлуг-Мурод Инак. «СНПР Мастерская», Ташкент, 1982. – 24 с.

14. D.R. Salmon, R.G. Williams, R.P. Tye, Thermal conductivity and moisture measurements on masonry materials, *ASTM Spec. Techn. Publ.* 1426 (2002) 58–78.

15. C. Riminesi, A. Sansonetti, A. Scala, Assessment of the effectiveness of a dehumidification system by emission of electromagnetic fields: proposal of a protocol, *J. Cult. Herit.* 31 (2018) S46–S51, doi:10.1016/j.culher.2018.04.002.

16. D. Camuffo, how much temperature will increase the efficiency of electroosmosis? *J. Cult. Herit.* 36 (2019) 264–267, doi:10.1016/j.culher.2018.09.002.

17. Nicodemo G., Peduto D., Ferlisi S. Building damage assessment and settlement monitoring in subsidence-affected urban areas: case study in the Netherlands // *Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences.* – 2020. – Т. 382. – С. 651-656. doi:10.5194/piahs-382-651-2020.

18. H. Janssen, J. Carmeliet, H. Hens, The influence of soil moisture transfer on building heat loss via the ground, *Build. Environ.* 39 (2004) 825–836, doi:10.1016/j.buildenv.2004.01.004.

19. M. Abuku, B. Blocken, S. Roles, Moisture response of building façades to wind-driven rain: field measurements compared with numerical simulations, *J. Wind Eng. Ind. Aerodyn.* 97 (2009) 197–207, doi:10.1016/j.jweia.2009.06.006.

20. *Methods of Measuring Moisture in Building Materials and Structures. State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 248-MMB* Editors: Nilsson, Lars-Olof (Ed.) Springer International Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-74231-1.

21. Tulakov, E., Inoyatov, D., Kurbonov, A., Sirojiddinov, S., Abdullayeva, S., Matyokubov, B., & Kulmirzayev, J. (2024, August). Experimental analysis of moisture protection of buildings. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 04018).

22. Tulakov, E., Kurbonov, A., Inoyatov, D., Eshatov, I., & Abdullayeva, S. (2024). Study on the heat and vapor transfer resistance of the basement's outer walls and calculation of moisture regime: A case study of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 563, p. 02022). EDP Sciences.

23. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

24. Sirozhiddinov, Z., & Inoyatov, D. (2023). Calculation of the Reliability of Pile Foundations. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 3(1), 65-70.

25. DT, I., & ES, T. (2022). Theoretical Solutions for Calculating the Height of the Capillary Rise of Water in the Foundation of a Building. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 3(2), 15-20.

